

Insectos como una alternativa nutricional

Inés García-Rincón | Daniel Hinojosa-Nogueira

INSECTOS COMESTIBLES

Los insectos legalmente están incluidos en la definición de «nuevo alimento», dentro del nuevo Reglamento de la Unión Europea¹. Más concretamente, en la categoría de alimento que se consideren animales o sus partes, o aislado de estos o producido a partir de estos¹.

CONTEXTO AL CONSUMO DE INSECTOS

A nivel nutricional, los insectos se consideran alimentos con un alto contenido energético y proteico, así como de poseer un buen perfil nutricional de aminoácidos y ácidos grasos. En cuanto a su composición en micronutrientes, destacan en minerales como cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, selenio y zinc, y en vitaminas como la riboflavina, ácido pantoténico, biotina y, en algunos casos, ácido fólico².

A nivel medio ambiental, los insectos tienen una alta eficiencia de conversión en producto para alimentación humana. Según varias fuentes científicas, se considera que su producción consumiría menos recursos que el ganado convencional, lo que conllevaría al ahorro en recursos y un menor impacto medio ambiental. Esto se debe a que probablemente produzcan menos gases de efecto invernadero y usen significativamente menos agua².

Finalmente, se ha considerado que aumentar la producción y el consumo de insectos comestibles tiene impacto en las condiciones socio-económicas de una comunidad, ya que la recolección y la cría de insectos se pueden realizar con un aporte mínimo de recursos técnicos o de capital, brindando a los miembros más pobres de la sociedad la posibilidad de obtener ingresos².

¿QUÉ DATOS SE CONOCEN ACTUALMENTE?

Hasta ahora, se conocen alrededor de 2000 especies de insectos comestibles consumidos en todo el mundo, de los cuáles se conoce la composición química de tan sólo 236 insectos². A nivel mundial se estima que 2 billones de personas comen insectos regularmente². En la cultura occidental su consumo no está normalizado, mientras que en países como India, China o regiones del Sureste Asiático se trata de una tradición extendida.

También, destacar la importancia que tiene su consumo a nivel nutricional en zonas humildes de África o Sudamérica².

VALORES NUTRICIONALES DE 5 INSECTOS COMESTIBLES

A continuación, detallamos los valores nutricionales de cinco ejemplares más conocidos en España (**Tabla 1**). Los datos fueron recolectados por Payne, C. L. R. et al. y muestran la media de valores nutricionales de diferentes insectos. Los datos fueron recopilados de tres fuentes diferentes: artículos de investigación publicados, bases de datos de composición de alimentos oficiales en línea e información de proveedores comerciales.

¿INSECTOS O CARNE?

Los insectos han sido objeto de atención como alternativa a las fuentes de proteínas tradicionales, ya que se consideran potencialmente más sostenible para el medioambiente y muy nutritivos⁴. En un estudio reciente, se seleccionaron datos disponibles públicamente sobre la composición nutricional de tres tipos de carnes comúnmente consumidas (carne de res, cerdo y pollo), y seis especies de insectos disponibles comercialmente, para su posterior comparación en energía y varios nutrientes relevantes.

De este estudio, se llegó a dos hallazgos clave: los perfiles nutricionales de los insectos era mucho más variable en comparación con la carne. A parte, se halló que algunos insectos podrían exacerbar los problemas de salud pública relacionados con la sobre-nutrición, pudiendo por otro lado ser efectivo para combatir la desnutrición⁴.

En la **Tabla 1** se puede ver la comparación de los valores nutricionales de diferentes insectos respecto a las carnes comúnmente consumidas^{3,4}.

CONCLUSIÓN

Los insectos son considerados como los alimentos del futuro. A pesar de su inclusión en el mercado como alimento a nivel Europeo, se precisa de más investigación nutricional y medio ambiental para ver su posible impacto a corto y largo plazo.

SNACKS DE CIENCIA

Vol.5 • Junio 2020

Nombre Nutriente	Grillo	Abeja	Gusano de seda	Termita	Mosca Hermetia negra	Carne de Res	Carne de Pollo	Carne de Cerdo
Energía (Kcal)	153	499	128	-	199	169	152	186
Proteína (g)	15.6	15.2	17.9	24.5	17.5	20.6	19.9	20.1
Grasa (g)	4.56	3.98	10.2	28.2	14	9.3	7.2	12.4
Grasa Saturada (g)	2.28	2.75	2.3	13.9	8.3	3.8	1.81	3.5
Sodio (mg)	163	19.4	14	53.7	88.7	60	80	62
Calcio (mg)	99.6	30	42	19.2	934	5	8	7
Vit. B12 (µg)	5.37	-	-	-	5.58	2	1	1

Tabla 1 Composición nutricional de diferentes tipos de insectos y carnes por 100g de porción comestible^{3,4}

REFERENCIAS

1. Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1852/2001 de la Comisión. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:327:TOC>.
2. Nowak, V., Persijn, D., Rittenschober, D. & Charrondiere, U. R. Review of food composition data for edible insects. *Food Chemistry* **193**, 39–46 (2016).
3. Payne, C. L. R., Scarborough, P., Rayner, M. & Nonaka, K. A systematic review of nutrient composition data available for twelve commercially available edible insects, and comparison with reference values. *Trends in Food Science & Technology* **47**, 69–77 (2016).
4. Payne, C. L. R., Scarborough, P., Rayner, M. & Nonaka, K. Are edible insects more or less 'healthy' than commonly consumed meats? A comparison using two nutrient profiling models developed to combat over- and undernutrition. *European Journal of Clinical Nutrition* **70**, 285–291 (2016).

SNACKS DE CIENCIA VOLUMEN 5 • JUNIO 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3897180

EDITORES: INÉS GARCÍA-RINCÓN | DANIEL HINOJOSA-NOGUEIRA

Los autores de la presente
declaran que no tienen
ningún conflicto de interés

